

**КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЗРЫВООПАСНОСТИ,
МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ СТАДИИ
КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАНОЛА**

**QUANTITATIVE ASSESSMENT OF EXPLOSION HAZARD, MATERIAL
AND ENERGY FLOWS OF NATURAL GAS CONVERSION STAGE IN
METHANOL PRODUCTION**

СТАРОВЕРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,
*Муромский институт (филиал) Владимирского
государственного университета.*

ЕРМОЛАЕВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА,
*кандидат химических наук, доцент,
Муромский институт (филиал) Владимирского
государственного университета.*

STAROVEROVA EKATERINA ALEKSEEVNA,
Murom Institute (branch) of Vladimir State University.
ERMOLAEVA VERA ANATOLIEVNA,
*candidate of chemical sciences, associate professor,
Murom Institute (Branch) of Vladimir State University.*

В данной статье рассматривается процесс производства метанола. Охарактеризованы целевой продукт производства – метиловый спирт и основное технологическое оборудование, используемое при конверсии природного газа. Описан технологический процесс получения метилового спирта из природного газа. Произведен расчет материальный и тепловой стадии конверсии природного газа в производстве метанола. Представлена количественная оценка взрывоопасности и зон разрушения производства метанола в колонне синтеза. Проанализированы особенности обеспечения охраны труда и окружающей среды.

This article discusses the methanol production process. The target product of production – methyl alcohol and the main technological equipment used in the conversion of natural gas are characterized. The technological process of obtaining methyl alcohol from natural gas is described. The calculation of the material and thermal stages of natural gas conversion in the production of methanol has been performed. A quantitative assessment of the explosion hazard and destruction zones of methanol production in the synthesis column is presented. The features of ensuring labor protection and the environment are analyzed.

Ключевые слова: метанол, метиловый спирт, материальный и тепловой баланс, природный газ, взрывоопасность.

Key words: methanol, methyl alcohol, material and thermal balance, natural gas, explosion hazard.

Данное исследование посвящено изучению технологического процесса производства метанола из природного газа и количественной оценки взрывоопасности производства. При изучении производства необходимо охарактеризовать целевой продукт, исходное

сырье, рассмотреть и описать технологический процесс получения метанола, описать основное технологическое оборудование при конверсии природного газа, рассчитать материальный и тепловой баланс, количественную оценку взрывоопасности, ознакомиться с охраной труда и окружающей среды.

Характеристика целевого продукта.

В данной работе дана характеристика технологического процесса получения метанола из природного газа, для получения целевого продукта используется конверсия природного газа. Описан целевой продукт – метиловый спирт.

Метанол представляет собой бесцветную, легкоподвижную, легколетучую жидкость с запахом, подобным запаху этанола. Он горюч, дает с воздухом взрывоопасные смеси. Температура кипения составляет 64,7 °С, удельный вес – 0,792 г/см³. Метанол сильный нервно-сосудистый яд, вызывающий поражение центральной нервной системы, зрительного нерва, печени, почек и других органов – смертельная доза – 30 мл. Предельно-допустимая концентрация паров метанола в воздухе рабочей зоны производственных помещений 5 мг/м³. Класс опасности – 3.

Характеристика исходного сырья.

Исходным сырьем является природный газ, который состоит из метана CH₄, этана C₂H₆, пропан C₃H₈, бутан C₄H₁₀, азот N₂, углекислый газ CO₂. Смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Легче воздуха, горюч и взрывоопасен. Природный газ относится к полезным ископаемым. По составу он делится на три группы компонентов: горючие – углеводороды; негорючие (балласты) – азот, углекислый газ, кислород, гелий, пары воды; вредные примеси – сероводород и меркаптаны. В процессе каталитической конверсии углеводородов природного газа с водяным паром в трубчатой печи получается синтез – газ, необходимый для синтеза метанола [2].

Характеристика технологического процесса.

Рассмотрено и описано основное технологическое оборудование и технологический процесс получения метилового спирта из природного газа. Получение метилового спирта основано на конверсии природного газа для дальнейшего процесса по следующим реакциям:

1. Углекислотная конверсия:

2. Образование метанола:

Природный газ сжимается турбокомпрессором, подогревается в огневом подогревателе и направляется на сероочистку, где последовательно проводится гидрирование органических примесей и поглощение образующегося сероводорода адсорбентов на основе оксида цинка. После этого газ смешивается с водяным паром и диоксидом углерода. Эта смесь направляется в трубчатую печь, где на никелевом катализаторе при 850-870 °С происходит пароуглекислотная конверсия метана. Конвертированный газ поступает в котел-утилизатор, где охлаждается до 280-290 °С. Затем оставшееся тепло используют в теплообменнике для нагрева питательной воды, направляемой в котел-утилизатор. Пройдя аппарат воздушного охлаждения и сепаратор, конвертированный газ окончательно охлаждается до 35-40 °С и сжимается в компрессоре, затем смешивается с циркуляционным газом и поступает в теплообменники, где нагревается до 220-230 °С. После этого нагретая газовая смесь поступает в колонну синтеза метанола. Теплоту реакционной смеси используют в теплообменниках для нагрева газа, поступающего в колонну синтеза метанола. Далее газовая смесь охлаждается в холодильнике-конденсаторе, сконденсировавшийся метанол отделяется в сепараторе и поступает в сборник. Циркуляционный газ возвращают на синтез, продувочные и танковые газы

передают на сжигание в трубчатую печь [3].

Материальный расчет конверсии природного газа.

Произвели расчет материального баланса производства метилового спирта из природного газа по следующим исходным данным: давление процесса конверсии, степень конверсии метана, температура на выходе из зоны катализа, состав природного газа, объемная доля водорода в газе, поступающем на сероочистку.

Расчет материального баланса был произведен по следующим формулам.

Часовая производительность агрегата по метанолу-ректификату:

$$T_{эф} = T_n - T_{рем} - T_0$$

где $T_n = 8760$ час/год - номинальный фонд времени; $T_{рем} = 820$ час/год – остановки на ремонт; $T_0 = 54$ час/год – технологически неизбежные остановки[1].

Объемный расход продувочных газов V_x :

$$V_x \cdot 0,797 / (100874,95 + V_x) = 0,075$$

где 0,797 и 0,075 – объемная доля водорода в продувочных газах и в газе, поступающем на сероочистку, соответственно.

Расход водорода:

$$V_{C_2H_6} + V_{C_3H_8} \cdot 2 + V_{C_4H_{10}} \cdot 3$$

Расход метана:

$$V_{C_2H_6} \cdot 2 + V_{C_3H_8} \cdot 3 + V_{C_4H_{10}} \cdot 4$$

Парциальные давления (в МПа) компонентов смеси: $P_n = P \cdot x_n$

Момент равновесия в парогазовой смеси содержится (в м³/ч):

$$K_c = \frac{[CO_2] \cdot [H_2]}{[CO] \cdot [H_2O]} = \frac{(657 + x) \cdot (262220 + x)}{(85212 - x) \cdot (200416 - x)} = 0,8626$$

Таблица 1. Материальный баланс трубчатой печи

Входит			Выходит		
Наименование веществ	м ³ /ч	%	Наименование веществ	м ³ /ч	%
Газовая смесь			Конвертированный газ		
CH ₄	100262	25,26	CH ₄	17422	4,41
C ₂ H ₆	605	0,15	CH ₃ OH	47	0,01
C ₃ H ₈	202	0,05	H ₂	290591	73,6
C ₄ H ₁₀	101	0,03	N ₂	975	0,25
CH ₃ OH	47	0,01	CO	56841	14,39
H ₂	8352	2,11	CO ₂	29028	7,35
N ₂	975	0,25			
CO	152	0,04			
CO ₂	657	0,17			
H ₂ O	285479	71,94			
Итого	396832	100	Итого	394904	100
Водяной пар	200416	-	Водяной пар	172090	-
Итого	566949	-	Итого	566949	-

Тепловой баланс трубчатой печи.

Произвели расчет теплового баланса производства метанола на стадии конверсии природного газа в трубчатой печи после очистки газа от сернистых примесей. Исходными данными послужили: температура парогазовой смеси на входе в печь, температура конвертированного газа на выходе из печи, температура воздуха, температура продуктов сгорания топливного газа, средняя теплоемкость газовой смеси [4].

Расчет теплового баланса был произведен по уравнению теплового баланса:

$$Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4 - Q_5 = Q_6 - Q_7 + Q_8 - Q_{\text{пот}}$$

где Q_1, Q_2, Q_4, Q_7 и Q_8 – тепловые потоки парогазовой смеси, поступающей на конверсию; топливного газа, поступающего на сжигание; воздуха, поступающего в топку; конвертированного газа и продуктов сгорания соответственно, кВт; Q_3, Q_5 и Q_6 – теплоты сгорания топливного газа, экзо- и эндотермических реакций соответственно, кВт, $Q_{\text{пот}}$ – теплопотери в окружающую среду, кВт [1].

Расчет тепловых потоков парогазовой смеси, поступающей на сжигание и топливного газа:

$$Q_{1,5} = V_{\tau} c t$$

где $Q_{1,5}$ – тепловой поток, кВт; V_{τ} – объемный расход, $\text{м}^3/\text{с}$; c – удельная или объемная теплоемкость; t – температура потока, $^{\circ}\text{C}$.

Расчет теплоты сгорания топливного газа:

$$Q_{3,7} = m_{\tau} r$$

где $Q_{3,7}$ – тепловой поток, кВт; m_{τ} – массовый расход, кг/с; r – удельная теплота фазового перехода, кДж/кг.

Таблица 2. Тепловой баланс трубчатой печи

Приход	кВт	%	Расход	кВт	%
Тепловой поток парогазовой смеси	396832	79,9	Теплота эндотермической реакции	217816,84	43,9
Тепловой поток топливного газа	470	0,1	Тепловой поток продуктов сгорания	29245,28	5,9
Теплота сгорания топливного газа	82680	16,7	Тепловой поток конвертированного газа	224722,14	45,2
Тепловой поток воздуха	1823,6	0,3	Теплопотери в окружающую среду	24830,84	5
Теплота экзотермических реакций	14805	3			
Итого	496615,1	100	Итого	496615,1	100

Количественная оценка взрывоопасности.

Произвели расчет энергетического потенциала взрывоопасности и зон разрушения производства метанола на стадии синтеза – в колонне синтеза. Исходными данными послужили: давление в колонне, температура в колонне, диаметр колонны, высота колонны, состав циркулирующего газа.

Расчет энергетического потенциала колонны синтеза:

$$E = E'_1 + E'_2 + E''_1 + E''_2 + E''_3 + E''_4$$

где E'_1 – сумма энергий адиабатного расширения и сгорания парогазовой фазы, находящейся непосредственно в оцениваемом блоке, кДж; E'_2 – энергия сгорания парогазовой фазы, поступившей к разгерметизированной территории от смежных объектов, кДж; E''_1 – энергия сгорания парогазовой фазы, образующейся за счет энергии перегрева жидкой фазы, рассматриваемого блока и поступившей от смежных объектов за определенное время, кДж; E''_2 – энергия сгорания парогазовой фазы, образующейся из жидкого состояния за счет тепла тепловыделяющихся реакций, не прекратившихся при аварийной разгерметизации; E''_3 – энергия сгорания парогазовой фазы, образовавшейся из жидкого состояния за счет теплоприхода от внешних теплоносителей, кДж; E''_4 – энергия сгорания парогазовой фазы, образующейся из пролитой на твердую поверхность жидкой фазы за счет теплоотдачи от окружающей, кДж [5].

Объем колонны:

$$V = \frac{\pi D^2}{4} \cdot h$$

где D – диаметр аппарата; h – высота аппарата.

Объем парогазовой фазы, приведенный к нормальным условиям:

$$\frac{P \cdot V'_0}{T} = \frac{P' \cdot V'}{T'}$$

где P, P' – давление газа перед и после разрушения; V', V'_0 – объем газа перед и после разрушения; T – температура в колонне; T' – температура в окружающей среде.

Масса горючих веществ:

$$G'_i = V \cdot \rho'_0$$

Общая теплота сгорания парогазовой фазы:

$$Q_1 = Q_1(\text{CH}_3\text{OH}) + Q_1(\text{CH}_4) + Q_1(\text{H}_2) + Q_1(\text{CO})$$

Различают 3 категории взрывоопасности:

I – $Q_B: > 37$, $m(\text{кг}): > 5000$;

II – $Q_B: 27-37$, $m(\text{кг}): 2000-5000$;

III – $Q_B: < 27$, $m(\text{кг}): < 2000$.

Масса парогазовых веществ, участвующих во взрыве:

$$m' = \sum G'_i \cdot z,$$

z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве.

Радиус зоны разрушения (м) в общем виде определяется выражением:

$$R = K \frac{\sqrt[3]{W_T}}{\left[1 + \left(\frac{3180}{W_T}\right)^2\right]^{\frac{1}{6}}}$$

где K – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект.

Таблица 3. Результаты радиусов зон разрушения

Класс зоны разрушения	К	ΔP , кПа	Радиусы зон разрушения, м
1	3,8	> 100	88,79
2	5,6	70	130,85
3	9,6	28	224,31
4	28	14	654,23
5	56	< 2	1308,47

Ознакомились с охраной труда и окружающей среды. Работы с метиловым спиртом должны проводиться в вытяжном шкафу с исправной и включенной вентиляцией, рабочий персонал должен иметь резиновые перчатки и фартук, покрытый резиной. При попадании на лицо и руки, или же одежду, необходимо немедленно должно смазаться большим количеством воды, также при случайном разлинии метанола необходимо смыть обильным количеством воды. Рабочий персонал также должен иметь личный противогаз. После работы с метиловым спиртом необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Обобщая сказанное, в данной работе мы исследовали технологический процесс производства метилового спирта из природного газа, основное технологическое оборудование, были произведены расчеты материального и теплового балансов, также количественной оценки взрывоопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гутник С.П., Сосонко В.Е., Гутман В.Д. Расчеты по технологии органического синтеза. М.: Издательство «Химия», 1988. 272 с.
2. Ермолаева В.А., Денисов Д.А. Производства метилового спирта из синтез-газа // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 3-2 (78). С. 137-139.
3. Ермолаева В.А. Алгоритмы расчета и расчетные характеристики химико-технологических процессов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 5. С. 28-33.
4. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. URL: http://www.newlibrary.ru/book/gelperin_n_i/osnovnye_processy_i_apparaty_himicheskoi_tehnologii_kn_2.html.
5. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая технология. М.: Высш. Шк., 1990. 520 с.

© Староверова Е.А., Ермолаева В.А., 2024.